

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10809619>

ОБЪЕКТЫ В КОМПЛЕКСА МИЗДАКХАНА

Саатов Батыр Сайымбетович

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха. Ст.препод

АННОТАЦИЯ

В данной статье отмечается, об объектах комплекса Миздахан. Будут изучены история и происхождение объектов этого комплекса, а также упомянуты неизвестные объекты

Ключевые слова: мечет, медресе, века, религия, века, богатое наследие.

ВВЕДЕНИЕ.

Особого внимания заслуживает тот факт, что основная экономическая и политическая сила кочевых народов при аральском регионе находилась при проходе города Миздахкан через Амударью, а в дальнейшем через эти территории проходил и «Великий шелковый путь». Являясь уникальным памятником истории и материальной культуры Центральной Азии, он с незапамятных времен привлекает соответствующих специалистов. Помимо уникальных исторических, археологических и этнографических научных материалов, это место также богато в историческом, градостроительном и архитектурном плане. Здесь находится красивая древняя Говуркала с визуальными остатками древнего уникального сооружения, градостроительной культуры и архитектуры, крупное поселение золотоордынского периода, города с улицами и кварталами под песком, а также некрополь с прилегающими надгробиями III-VI вв., кульпиты и мавзолейные комплексы средневековья сохранились 15. Историко-архитектурные и археологические особенности

памятников Миздахкана до сих пор полностью не изучены. Замок, образовавшийся на этом холме, был восстановлен в средние века, а также восстановлен ряд великолепных общественных и религиозных архитектурных сооружений, архитектуру которых мы опишем следующим образом. В качестве основного объекта исследования нашей научной работы мы остановимся на истории и архитектуре медресе Джума Масджид из следующих объектов культуры:

Благодаря исследованию мечеть-медресе МИЗДАХОН имеет композиционное решение, типичное для культовых сооружений, построенных в период с XII по XX век, и позволяет наблюдать специфические изменения в структуре и конструкции¹⁶. Эта мечеть, являющаяся одним из самых привлекательных исторических памятников, была отреставрирована в 18 веке. Нас заинтересовало благородное состояние мечети, которая не полностью сохранилась до нашего времени.

ЖУМАРД КАССОБ датируется IX-XI веками и до нас не полностью сохранился, на 15-метровом холме возле памятника Мазлумхансулув. В результате исследований археологов выяснилось, что под холмом находится большой замок. Возможно, башня служила оборонительной стеной. Изучая следы археологической карты, можно увидеть, что по четырем углам стен стояли круглые башни с созвездием в соответствии с традициями хорезмской архитектуры. Размер стены 30x30 м. В большинстве литературных источников говорится, что у подножия холма находится фундамент памятника культуры. Когда мы измеряем холм, он имеет пирамидальную форму над основанием, с трех сторон имеются следы лестниц, а другая сторона находится в разрушенном состоянии. Диаметр на вершине составляет 11 м. Есть следы круглой стены, материал которой напоминает Чильпик. форму над основанием, с трех сторон имеются следы лестниц, а другая сторона находится в разрушенном состоянии. Диаметр на вершине составляет 11 м. Есть следы круглой стены, материал которой напоминает Чильпик.

Мавзолей ХАЛИФА РАДЖАБ — название исторического памятника возле Мазлум-хан-Сулува. В некоторых научных источниках Раджаб Халифа также пишется как Халифа Раджаб. В народе ходят легенды, что каждую пятницу от памятника падает один кирпич, и когда кирпичи закончатся, наступит конец света.

На фасадной части памятника на одном из кирпичей написаны три арабские буквы. По мнению Абжата, это соответствует 230 годам, а по нашему расчету — второй половине IX века²². Эта надпись может указывать на время постройки памятника, а может быть, она была написана человеком, пришедшим его посетить.

МАЗЛУМХОН СУЛУВ – исторический памятник, построенный в 13 веке в комплексе Маздахон²⁶. Плановая структура мавзолея «Мазлум Хан Сулув» представляет собой комплекс соединенных между собой полуподземных зданий, расположенных в форме буквы «Г» по двум поперечным осям. Вход в здание осуществляется по лестнице, ведущей в главное большое помещение мавзолея размером 7,40x7,40 м. Квадратное сводчатое помещение в центре коридора делит его на два прохода. Мавзолей Мазлум-хана имеет восьмиугольный купол с восьмиугольной крышей. Подземные коридоры мавзолея украшены «цветами» и «резными сталактитами» на стенах.

Мавзолей Семи Сподвижников был построен рядом с мавзолеем Халифы Раджаба. Мавзолей имеет длину 9,25 метра, ширину 4,05 метра и высоту 3 метра. Всего в Сагане четыре уровня. Верхняя часть представляет собой гибкую конструкцию. Срок строительства Саганы такой же, как и у мавзолея Халифы Раджаба.

X-XI вв. И оба они построены из кирпичей одинакового размера. Внутренняя сторона Саганы разделена на две части. Первый больше, а второй уже. Между двумя отделениями есть небольшая дырочка. Есть мнения, что в мавзолее были похоронены семь сподвижников. Спереди добавлена небольшая накладка. В верхней части пештока оставляют полку.

Мавзолей Шамуна Пророка – памятник архитектуры, построенный в 14-19 веках и являющийся одним из главных памятников Миздахона. Проектно-сметная документация на восстановление мавзолея была подготовлена и реконструирована в 2019 году. Из сложного храма, построенного во имя пророка Шамун-наби или Шамуна Захида, вход в семикупольный мавзолей, построенный позже в XIII-XIV веках, представлен «П»-образным фронтоном. О бывшем состоянии мавзолея Шамун-наби имеются сведения следующие: это однокамерный портал с симметричной композицией и многокупольной крышей. В портале мавзолея сохранились остатки сложного кирпичного карниза. Здание построено из традиционного хорезмийского квадратного обожженного кирпича на глиняно-известняке.

Мавзолей КЫРК МУЛЛА был построен в XIII-XIV веках и на протяжении многих лет до конца не исследован. Мавзолей имеет прямоугольную форму с углами, ориентированными по сторонам света³². Здание мавзолея состоит из порталъной части, помещения под квадратным куполом и двух небольших комнат.

Мавзолей МАДАМИНХАНА многими источниками подтвержден, что он относится к XVIII-XIX векам. Он был воздвигнут перед мавзолеем Мазлум-хана Сулува. Обида состоит из трех прямоугольных помещений³³. Внешние размеры мавзолея – 9,30 x 7,15 метра. Мавзолей укреплен высоким валом. Прихожая, возможно, служила святыней. Площадь 4,10 x 4,16 м. равно От святыни имеются еще две небольшие камеры-гробницы такого же размера. Стена между комнатами уже рухнула. Площадь двух гробниц составляет 7,15x2,93 метра. Святыня освещена с обеих сторон декоративной решеткой с декоративным ганчем.

Мавзолей ГУМБАЗИ ШАХОБ расположен в некрополе Миздаххан между мавзолеем Мазлум Хан Сулу и Шомун-Наби. Небольшой мавзолей размерами 4,60 x 5,16 м в плане, высотой 5,10 м представляет собой однокамерное порталъно-купольное здание. Памятник построен из квадратных

кирпичей, обожженных на глине и известковом грунте. Вверху портала сохранились остатки сложного кирпичного карниза почетного типа. Портал прямоугольной формы с небольшой арочной входной нишей (до 60 см). В стенах были вертикальные трещины. Швы стен купола местами разрушились. В середине сводчатого помещения находится небольшое сооружение-гробница, напоминающая сагхану. Купольная площадь перекрыта небольшим наклонным куполом. Вокруг памятника расположено множество поздних захоронений. Никаких удобств не было. По архитектуре и использованным строительным материалам памятник построен примерно в середине XIX века.

Неизвестные мавзолеи. Одним из малоизученных памятников древнего Миздаххана является мавзолей, которому из-за отсутствия конкретного названия присвоен ориентировочный номер 5. Мавзолей расположен на восточном холме Джумарт Кассаб (120 метров). Общая архитектурно-планировочная композиция традиционна: квадратное сводчатое помещение - с северной стороны имеется портал с оригинальным сочленением на колоннах, заканчивающийся кирпичным карнизом.

Помимо описанных памятников других архитектурных памятников, здесь имеется множество упавших объектов в виде небольших мавзолеев и отдельных руин. Следует также сказать, что строительство мавзолеев здесь продолжается и по сей день. Среди них есть отдельные объекты, которые следует рассматривать как традиционно построенные религиозные объекты.

«Мавзолей сына Шамуна Наби»

Могила маленького сына Шамуна Наби была построена в 17-18 веках. Обида Пештог Мадаминхан и могила Гумбази Шахоба являются надгробиями. Вход к памятнику расположен в левом углу. Размеры сторон внутренней поверхности памятника 3,60x3,68 м. равно Надгробие установлено на платформе, слегка приподнятой над землей. Внутри здание просто и без украшений, а снаружи монументально и торжественно, сохранились только части фронтона и полки наверху. Стены кирпичные, крыша покрыта балками. В качестве гидроизоляции

в конструкции крыши использовался тростник, и она была покрыта соломенной штукатуркой.

Заключение.

В средние века, таких как крепость Миздахкон, Кохна Ургенч и другие города, экономический кризис или суровые климатические условия привели к сокращению построек и простому архитектурному убранству. К таким памятникам относятся Шамун Наби, Мадамин Хан, мечеть и медресе. В них есть простота и точность композиции пешеходных дорожек. Их поверхность похожа на мавзолеи в Старом Ургенче.

ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Городище Миздаххан в Республике Каракалпакстан. Охранные зоны. (проект) пояснительная записка. Авторский коллектив: Юсупов К. и др., Ташкент 1986.*
- 2. Есбергенов Х. Қонырат тарихий хам медений естеликлер 1993 ж. 91 б*
- 3. Есбергенов Х., Қонырат тарихий ва маданият эсталиклар VI-боб Қалъалар ва қўрғонлар - 46 б. Нукус, 1993 й.*
- 4. О.Машарипов Сигнально оборонительная башня «Кушхона» на берегу Амударьи 103-104 с. Самарканд 2019 г 17-18 апрель.*
- 5. Ягодин В.Н. С.М.Мадияров Ходжакуль сигнальная башня. Материалы к своду памятников истории и культуры Каракалпакской АССР, 1985 с 28.*